

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ I

YU ISSN 0350—185x
UDK 808

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

L

Уређивачки одбор:

*др Даринка Гортан-Премк, др Ирена Грицкаг, др Милка Ивић,
др Павле Ивић, др Александар Младеновић,
др Мирослав Николић, др Асим Пецо, др Митар Пешикан,
др Живојин Станојчић, др Драго Ђупић, др Егон Фекете*

Главни уредник:

МИЛКА ИВИЋ

БЕОГРАД
1994

Секретар редакције:
др Стана Ристић

Израду и штампање финансирани су Министарство науке и технологије Србије,
„Беобанка“ Београд и „Траншпед“ Београд

Издаје:
Институт за српски језик САНУ, Кнез-Михајлова 35

Припрема за штампу: Давор Палчић

Штампа:
Стручна књига
Лоле Рибара 48, Београд

Решењем Министарства за науку и технологију Републике Србије, број
451—03—497/94—02 од 30. 6. 1994. године, ова публикација је ослобођена
пореза на промет.

IN MEMORIAM

март 1994.

БЛАЖЕ КОНЕСКИ (1921 — 1993)

Кад скромни пратилац васколиког дела Блажета Конеског заста-не пред властитом жељом да се на неколико страна осврне на богатство ове чудесне духовне грађевине, најпре осети немоћ и неверицу у ваљан исход својих хтења. Можда управо због тога што се пред уметником речи и стиха, брижљивим истраживачем увелих пергаментских текстова и искричаве народне речи, одједном уплаши једноставности и обичности својих мисли и својих речи. Управо онако како се пишчев јунак из једне приповетке, помало уплашен и покуњен, у последњем тренутку предомишља и уклања с пута драге особе, којој је час пре толико тога имао да каже, „зашто не може со обични зборови да ја домами неособноста, зашто и неособните си имаат секој свој пат и тешко се среќаваат“ („Лозје“, Скопје 1955, 29).

И управо би се под својеврсну неособност могла подвести и сама појава Блажета Конеског, који ће својим плодотворним радом обе-лежити читаво пола века науке и културе на словенском југу. Велики заљубљеник у литературу и неуморни истраживач језика, један од последњих великана који су готово сами били кадри изнети на плсћима терет читавог свог времена, Конески је за собом, међу стотинама наслова посвећених најразличитијим питањима језика и књижевности, оставио бројна дела трајних научних и уметничких вредности. Може се рећи да готово нема области у којој није поставио основу за будућа истраживања. Док прелиставамо његову богату библиографију, запажамо да су његова научна интересовања знатно усмеравана према бројним недовољно истраженим македонистичким темама. Она, на пример, задиру у саме зачетке словенске писмености на македонском тлу. Ту су студије о Охридској књижевној школи, Клименту Охридском, Добромировом и Маријинском јеванђељу, Станислављевом прологу, македонској варијанти црквенословенског језика и др. Посебно се на том плану издваја репрзентативно фототипско издање *Врањешничког апостола* с краја 13. века (Скопје 1956), које је приредио Конески, као и његов превод *Тиквешког зборника* (Скопје 1987, коауторство). Но његове жеље и склоности да издваја и прати временске нити различитих појава нису се на овоме могле задржати. Из пера Б. Конеског настали су тако бројни текстови који обрађују период у коме су се појављивали први обриси будућег књижевног језика његовог народа. То су радови посвећени дамаскинарској писмености, затим

језику Ј. Крчовског, К. Пејчиновића, браће Миладинов, Ђ. Пуљевског, Г. Прличева, П. Зографског, К. Мисиркова, К. Рацина и других. Из ове области су и прва вредна монографска остварења, као *Македонска литература во 19 век* (Скопје 1950), *Кон македонска преродба – македонските учебници од 19 век* (Скопје 1959) итд. Своја широка знања о путевима развоја словенске писмености на македонском тлу Конески је у крајње сажетој, али композицијски богатој форми уградио касније у хрестоматију *Македонски текстови, 10—20 век* (Скопје 1972, коауторство).

Познавање сложених књижевнојезичких процеса у словенској писмености овога подисбља омогућило је Конеском да се са пуно компетенције рано окрене и другим лингвистичким питањима, као што је питање нормирања савременог македонског књижевног језика, где је удео Конеског од самог почетка био пресудан, или пак питање развоја македонског језика у дијалекатској и балканистичкој стратиграфији. И овде је иза Конеског остао низ капиталних радова. У Скопљу се 1950. године појављује *Македонски правопис со правописен речник*, где је Конески коаутор, а 1952. његова *Граматика на македонскиот литературен јазик*, прва научна граматика најмлађег словенског књижевног језика. Од 1961. до 1966. године у Скопљу ће изаћи тротомни *Речник на македонскиот јазик, со српскохрватски толкувања*, чији је творац и редактор био Конески. Године 1965. појављује се и његова *Историја на македонскиот јазик*. Издавањем ових дела, млада македонска лингвистичка наука је за само две деценије свога постојања стекла снажну афирмацију и висок научни реноме у славистичком свету. О овим научним остварењима написане су врло повољне критике у науци, а неке од њих појавиле су се и на странама овога часописа, од стране наших врских стручњака.

Но било је и других лингвистичких области у којима је дошао до изражаја префињени аналитички дух Блажета Конеског. Ту је, на пример, област македонског фолклора, чији је постски аспект најбоље представљен у монографији *Јазикот на македонската народна поезија* (Скопје 1971), област ономастике, коју синтетички најверније представља збирка чланака *Македонски места и имиња* (Скопје 1991), затим су ту бројне студије из дијалектологије, балканологије, нормативистике, стилистике, теорије превођења, са којима Конески учествује на многим научним скуповима широм света и које објављују најпознатији лингвистички часописи од Москве до Њујорка. Монашки веран свом духовном занату, Конески ће се и у својим последњим годинама, са прилично ослабљеним видом, често враћати својој лингвистичкој литератури, ишчитавајући са задовољством, на пример, обимне средњевековне дефтере преспуне ономастичке грађе. Његови широки духовни хоризонти, лирски осенчени, нису га ни тада напуштали, прерастајући повремено у читаве лингвистичке есеје. „Се сеќавам“, забелјежиће Конески у вези са овим бескрајним низовима имена, „дека слично задовољство сум почувствувал читајќи го оној пасус во 'Романот за Лондон', каде што Црњански не кажува ништо друго, ами само реди

комбинации од имињата на градиштата, каде што минал неговиот главен јунак. *Казабланка*, *Ла Валета*, *Ајачо...*, па пак натаму негде—годе *Казабланка*, за да се сугерира вкрстувањето на патиштата. Притоа посебно важно станува речењето на звуците, додека ту појасните, ту полузагадочните или сосем темните значења на имињата побудуваат низа неопределени претстави, што се прелеваат и прсклопуваат една со друга онака, како кога смс заслужани во некоја музичка творба“ („Македонски места и имиња“, 9).

Рационални дух великог научника увек су пратиле нежне клавијатуре лирских тонова којс су налазиле свога одушка у различитим поетским и прозним здањима, у есејима, књижевним критикама, драмама, преводима и преспевима. За Конеским је остао низ поетских збирки у готово полувековном распону: *Мостот* (1945), *Земјата и љубовта* (1948), *Песни* (1953), *Везника* (1955, допуњено изд. 1961), *Стари и нови песни* (1979), *Чешиците* (1984), *Послание* (1987), *Црква* (1988), *Сеизмограф* (1989), *Златовре* (1989), *Небесна река* (1991) и *Црни ован* (1993). Узрасле на фолклористичким и митским симболима јужнословенског југа, песме Блажета Конеског представљају необичан спој едноставности и снажне интелектуалне проницљивости. Знатан део овог поетског опуса преведен је на многе светске језике. У новелистици Конески се успешно огледао збирком приповедака *Лозје* (Скопје 1972), а у књижевној критици и есејистици књигама *Беседе и огледи* (Скопје 1972) и *Ликови и теми* (Скопје 1987). Још 1947. године Конески је прелевао Његошев *Горски вијенац*, што је књижевна критика врло повољно оценила, да би се касније појавили и други негови вредни преспевии и преводи великана светске литературе — Шекспира, Хајнса, Блока, Андрића и других.

Тешко је поврвати да је уз овакав опсег научних и уметничких интересовања Конески имао снаге и времсна за још једну важну димензију свога рада — друштвену ангажованост. Нашавши се као млад и способан интелектуалац у интелектуалном врху једне новоосноване јужнословенске државе, Конески се нессебично ангажовао у њеном научном и културном профилисању. Његови интелектуални потенцијали, тактичност и готово државничка мудрост, у чијој је основи гордо опстајала идеја југословенства, довеле су га на чело многих научних и културних установа. Штавише, Конески је један од непосредних организатора низа оваквих институција у Републици Македонији, као што је Филозофски факултет, Институт за македонски језик, Македонска академија наука и уметности, Савез друштва за македонски језик и књижевност итд. Од 1958. до 1960. године био је ректор Скопског универзитета, од 1960. до 1964. године председник Савеза књижевника Југославије, од 1967. до 1975. налазио се на челу Македонске академије наука и уметности, као њен први председник, — итд. Велика је заслуга Конеског у организовању бројних научних скупова и културних манифестација, као и за покретање више часописа. Конески је, на пример, један од покретача најпознатијег македонског филолошког часописа *Македонски јазик*, и његов дугогодишњи уредник.

Овако свестранс активности Блажета Конеског донеле су му велики број признања из зсмје и читавог свста. Био је, на пример, члан више

академија наука (ЈАЗУ — Загреб, САНУ, — Београд, САЗУ — Љубљана, АНУБиХ — Сарајево) и почасни доктор наука на универзитетима у Врошлаву и Чикагу. Добитник је више награда и признања — награде АВНОЈ-а, награде Савеза писаца СССР-а, Хердерева награде, Његошве награде и многих других. Његове јубилеје, посебно шездесетогодишњицу живота, на пригодан начин обележили су бројни листови и стручни часописи (Македонски јазик, Литературен збор, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Прилози МАНУ и др.), уз учешће његових пријатеља, колега и ученика из читавог света.

*

Узрастао на делићу балканског етничког мозаика, обележен у класичној култури као PAX BALCANICA, Конески је лако однеговао један филантропски и космополитски приступ народима и људским судбинама. Ипак, једно од кључних места у таквим његовим назорима према балканском етничком миљеу припадало је српском народу. Онако како су се вардарско-моравском долином вековима спајали и стапали сродни етнитети, тако је и Конеског из његовог родног краја, некадашње Вукашинове и Маркове престонице, животни пут рано усмерио према северу, према срцу Србије. Већ као гимназијалца затичемо га у Крагујевцу, где пише и објављује своје прве песме на српском језику, а затим у Београду, као студента Филозофског факултета. Тада отпочињу бројна његова пријатељства са младим српским интелектуалцима, од којих ће многа неуморно трајати до краја његовог живота. Крај Другог светског рата и формирање нове југословенске државе били су за Конеског велики духовни изазови, којима је најпре одговорио својом спремношћу да учествује у кодификацији књижевног језика македонске републике. Међутим, као добар познавалац српске културе, али и српске баштине у Македонији, Конески ће на најбољи могући начин радити и у корист заједничког живота у новој држави. Већ крајем 1944. године, у раду Филолошке комисије за установање македонске азбуке и македонског књижевног језика, Конески ће се, научно широко и политички неоптерсено, залагати за увођење Вукове графиције и правописа у Републику Македонију. „Ако имаме извесна навика со употребата на една азбука, а да измислуваме нови букви само за това да се нашата азбука разликуват од некоја друга азбука, това е многу слаб разлог“ — остаће забележене његове речи у стенографским белешкама са једног од тих састанака (С. Ристевски, „Создавањето на современиот македонски литературен јазик“, Скопје 1988, 264).

То је био тск почетак, који је најављивао интерес младог филолога и песника за различита питања српско—македонских језичких и књижевних односа. И заиста, десетине студија и чланака, које су остале иза Конеског, посвећене су овим питањима. Предмет њихових анализа су, на пример, Вукова реформа, Доситејева и Његошева поезија, поједина Белићева научна тумачења, затим српска граѓанска лирика у Македонији, контакти српске и македонске народне поезије, српски утицаји у македонским текстовима 19. века, македонско-вој-

вођанске културне везе, Пејчиновићево Житије Кнеза Лазара, Псјчиновићева писма кнезу Милошу, србизми у језику Р. Жинзифова и др. Посебно се својом дубоком проницљивошћи истичу интересовања Конеског за недовољно истражене старе језичке везе између Срба и словеномакедонских етничких енклава, посебно на правцу Црна Гора — западна Македонија, прско данашње албанске територије. Заједно са својим сарадником Б. Видоским, Конески је, чини се први пут после општих Белићевих промишљања на ову тему, јасно указао на правце даљих истраживања овога питања, па унеколико и подстакао оваква интересовања на српској страни. У сваком случају, кад једнога дана буду пажљиво пописани, ови радови ће представљати вредну научну библиографију, неходну у лингвистичким и књижевним истраживањима ове врсте.

Зато је за великог тумача и приврженика српске културе, заљубљеника у Вука, Његоша, Андрића и Десанкиног звезданог сапутника, српски народ одувек могао имати само најлепше речи. Знатан део свога стваралачког опуса Конески је објавио у Србији, а много тога је овде и преведено. У бројним научним, стручним и књижевним часописима са задовољством су објављивани његови прилози. Готово читаво пола века, од 1949. године па до своје смрти, овај „научник караџићевских димензија“, како га назива П. Ивић, члан је редакције часописа који му управо посвећује ове странице. Као чест и увек радо виђен гост, Конески се појављивао у Србији и када се почела рушити она заједничка држава, коју је пола века стрпљиво и с љубављу градио, онако како је стварао у науци и поезији. Појављивао се међу нама и када је то представљало готово својсврсну храброст. Најновија политичка престројавања на Балкану и његова духовна растакања учинила су га зато помало неподобним у сопственој средини. Он је, међутим, и томе одолео. А онда се његошевски гордо и андрићевски мирно, из „доба контекмплатације“, како је називао своје позне године, преселио у вечност.

„Како да сум застанал на бегот на Радика каде што сум стоел некогаш одамна. Местото го препознавам како исто (или барем ми се чини така), но водата што тсчела тогаш покрај моите нозе веќе одамна стигнала до морето, а натаму вјаса и оваа сега. Тоа е основен закон на веков и светов. Уште Хераклит Мрачниот рекол: 'Сѐ тече'" („Македонски места и имиња“, 15).

Београд

Првослав Радич